

O‘ZBEKISTONGA KO‘CHIB KELISH

Normurodova Zebo Eshmaxmatovna¹, Abdullayev Nurbek²

¹Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi, ²Qarshi davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15614070>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolam orqali chet ellik fuqorolarning O‘zbekistonga kelishini yaqin o‘tgan yillarda anchagina oshganligini va bunga ko‘proq IT sohasi sabab bo‘layotganligini ko‘rsatishdir.*

***Kalit so‘zlar:** “Doing Business”, www.itvisa.uz, 2022-yil 1-apreldan IT-kompaniyalar ta‘sischilari va axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislar uchun IT vizasi uch yil muddatga beriladi, ish topish saytlari: hh.uz, olx.uz, superjob.uz, worka.uz, Frank Lyudvig, Germaniyaning GIZ tashkiloti vakili, Xususiy turizm tashkilotlari assotsiatsiyasining turizm bo‘yicha maslahatchisi, JICA eksperti – turizmni rivojlantirish bo‘yicha maslahatchisi – Yumi Mizumori.*

Bugun O‘zbekiston ulkan salohiyatga ega va iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun barcha zaxiralarga ega. Mamlakatda bozor jadal rivojlanmoqda. So‘nggi e‘lon qilingan “Doing Business” xalqaro biznes reytingiga ko‘ra, O‘zbekiston Lyuksemburg va Indoneziyani ortda qoldirib, 190 mamlakat ichida 69-o‘rinni egalladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yildan 2025-yilgacha O‘zbekiston bozorini jahonning yetakchi yigirmata yetakchi iqtisodiyoti qatoriga kiritish zarurligini ta‘kidlagan edi. Bugungi kunda mamlakatimiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qiluvchi korxonalariga berilayotgan imtiyozlar bo‘yicha 10 ta davlatdan joy oldi. Shu munosabat bilan O‘zbekistonni doimiy yashash joyi sifatida tanlagan xorijliklar soni ortib bormoqda.

Nega O‘zbekiston?

O‘zbekiston bozorida katta iqtisodiy siljish yuz berdi. Mamlakatda joriy etilgan imtiyoz va preferensiyalar tufayli siz bemaolol yashashingiz va o‘z mehnat faoliyatingizni yurutishingiz mumkin. Mehnat bozorida IT texnologiyalaridan tortib kundalik xizmatlarga bo‘lgan ko‘plab bo‘sh ish o‘rinlari mavjud.

Mamlakatda uy-joylarni arzon narxlarda ijaraga olish, turli narxlarda mehmonxonalar va hostellarda tunab qolish imkoniyati mavjud. Zamonaviy ofis xonalari va kovorking markazlari ham ijaraga beriladi. Mamlakatda kundalik, madaniy-ijtimoiy hayot, tanish qulayliklar va kundalik yumushlar bilan bog‘liq muammolar yo‘q. O‘zbekistonda muhojirlar tibbiy va ta‘lim xizmatlaridan foydalanishlari mumkin.

Shuni hisobga olish kerakki, O‘zbekistonda marketingning barcha turlari ishlaydi, tadqiqot va tahlillarga asoslangan yanada yetuk marketing allaqachon shakllangan. Aholi zichligiga qaramay, mamlakatda hali ham qattiq raqobat mavjud emas, ammo iste‘molga tayyor auditoriya allaqachon shakllangan.

O‘zbekistonning iqtisodiy markazi — Toshkent shahri. Aholisi bo‘yicha Markaziy Osiyodagi eng yirik shahar, mamlakatning eng muhim siyosiy, iqtisodiy, madaniy, axborot texnologiyalari va ilmiy markazi, shuningdek, temir yo‘l, aviatsiya va avtomobil qatnovlari markazlashtirilgan. Shaharda turli xalqaro kompaniyalarning vakolatxonalari joylashgan, dunyoning yetakchi brendlari va franchayzalarining filiallari mavjud.

Mamlakatning boshqa yirik markazlari Samarqand va Buxoro turistik shaharlaridir. Bu shaharlarda infratuzilma ham jadal rivojlanmoqda, savdo markazlari va biznes ofislari ochilmoqda, yirik biznes markazlari barpo etilmoqda. Aksariyat muhojirlar turistik markazlarni tanlash orqali joylashadilar, chunki u yerda ham poytaxtdagi kabi hayot qizg'in kechadi.

Chet elliklar uchun shartlar

Bozor va do'konlarda har doim yangi mahsulotlar, meva va sabzavotlarni arzon narxlarda topishingiz mumkin. Kommunal xizmatlar Yevropa tariflariga qaraganda ancha arzon. O'zbekistonda internet tarmog'ining o'tkazish qobiliyati sezilarli darajada oshdi, chet el kapitali bilan ishlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Masalan, 2022-yil 1-apreldan boshlab investorlar, IT-kompaniyalar ta'rischilari va axborot texnologiyalari sohasidagi mutaxassislar uchun www.itvisa.uz sayti uchun maxsus IT vizasi uch yil muddatga beriladi. Mehnat bozorida innovatsion va yuqori texnologiyali biznes mutaxassislari, tibbiyot xodimlari, kimyo-texnologlar, o'qituvchilar, olimlar, marketologlar, savdo agentlari, sanoatchilarga talab mavjud.

Chet elliklar onlayn platformalar orqali bemaolol ish topishlari mumkin: hh.uz, olx.uz, superjob.uz, worka.uz. Shuningdek, telegramda O'zbekistonga ko'chib kelish haqida kanallar va guruhlar mavjud. Bundan tashqari, xorij fuqarolari mamlakatimizda o'z biznesini ochmoqda, bozorda yuqori sifatli mahsulotlarga talab mavjud. Bunday tadbirkorlarga soliq imtiyozlari berilmoqda. Bundan tashqari, biznesni mahalliy hamkorlar bilan ochish mumkin, hamma narsa yetarlicha tez va keraksiz qog'ozbozliklarsiz qayta ishlanadi. Ko'pgina mahalliy kompaniyalar chet ellik mutaxassislarni taklif etib, turli imtiyozlar taklif qilmoqdalar, masalan, daromadlarni kamaytirish, ijtimoiy va korporativ soliqlar, asbob-uskunalarini olib kirishda bojxona to'lovlari olinmaydi.

Chet ellik ayrim fuqorolarning O'zbekiston haqida fikri

“Ko'pchilik turistlar Toshkentdek zamonaviy shaharning barcha talablariga javob berishidan hayron bo'lishsa kerak. O'zbekiston bilan eng ko'p bog'laydigan narsalarni sanab o'tishni joiz deb topdim. Odamlar do'stona va memondo'st. Siz ular bilan tezda munosabatlar qurishingiz mumkin. Men borgan yoki ishlagan ko'plab davlatlar orasida xavfsizlik masalasida O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Ayol sifatida siz istalgan vaqtda shahar bo'ylab harakatlanishingiz mumkin, hatto tunda ham bu yerda o'zingizni xavfsiz sezasiz”, — **Frank Lyudvig, Germaniyaning GIZ tashkiloti vakili, Xususiy turizm tashkilotlari assotsiatsiyasining turizm bo'yicha maslahatchisi.**

“Menga serquyosh O'zbekistonda yashash yoqadi. Juda mazali meva va sabzavotlar, sut, qaymoq kabi sut mahsulotlari bor. Mahalliy oshxona ajoyib va o'ziga xosdir. Palov, somsa, kabob – gastronomik mo'jizalar, va albatta, o'zbek xalqining tarixiy me'morchiligi, tabiiy maskanlari, mehmondo'stligi qalblarni zabt etadi. Bu mamlakatda yashash oson va qiziqarli”, - **JICA eksperti – turizmni rivojlantirish bo'yicha maslahatchisi – Yumi Mizumori.**

Xulosa

2019 yil davomida turli xorijiy mamlakatlardan O'zbekistonga jami 2527 kishi ko'chib kelgan.

Ko'chib kelganlar xorijiy mamlakatlar kesimida:

- Qozog'istondan – 839 kishi;
- Rossiya Federatsiyasidan – 588 kishi;
- Tojikistondan – 541 kishi
- ;Qirg'izistondan – 307 kishi;
- Boshqa davlatlardan – 252 kishi;

Ularning eng ko‘pi, ya’ni 775 nafari Toshkent viloyatiga, eng kami, ya’ni 3 nafari Surxondaryo viloyatiga to‘g‘ri keladi.

O‘zbek xalqi urf-odatlarining o‘ziga xos xususiyatlaridan biri mehmondo‘stlikdir. Masalan, Ikkinchi jahon urushi yillarida bu yerga yuzlab yetim bolalar evakuatsiya qilinib, o‘zbek oilalari tomonidan qabul qilingan. 15 nafar evakuatsiya qilingan bolaga boshpana bergan shunday oilalardan biri temirchi Shomaxmudov oilasi edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://uzbekistan.travel/uz/o/ozbekistonga-kochib-kelish/>
2. <https://review.uz/>
3. <https://www.gazeta.uz/>
4. <https://www.spot.uz/>